

FDM in NRW: Perspektiven, Ziele, Visionen

Bericht zur Podiumsdiskussion im Rahmen des ForschungsDating am 28.10.2025

Veröffentlicht am 27.02.2026

Magdalene Cyra-Wolf, Matthias Fingerhuth, Lioba Schreyer, Christina Schröder

DOI: 10.5281/zenodo.18788961

Abstract

In der Podiumsdiskussion ‚FDM in NRW: Perspektiven, Ziele, Visionen‘ haben sich fünf Leitungen aus NRW zu der Umsetzung des Landeskonzepts FDM und den Entwicklungen zum FDM im Land ausgetauscht. Dabei haben sie Herausforderungen adressiert, kooperative Lösungsansätze skizziert und abschließend ihre jeweiligen Visionen für das FDM in NRW formuliert.

Bericht

Welche Vision gibt es für das Forschungsdatenmanagement (FDM) in Nordrhein-Westfalen? Diese Frage wurde 2022 durch die Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) in einem Positionspapier¹ beantwortet und 2024 mit Zielen und Maßnahmen im Landeskonzept Forschungsdatenmanagement² (im Folgenden: Landeskonzept FDM) ausgearbeitet. Mit der Umsetzung des Landeskonzepts FDM, dem Ausbau der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und der individuellen Ausgestaltung an den Hochschulen entstehen weitere Visionen für das FDM, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven ableiten und sich wechselseitig beeinflussen und weiterentwickeln.

¹ Die DH.NRW dient der Koordination der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit der 41 Hochschulen in NRW in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung. Das Positionspapier „Vision, Mission und Thematiken der Digitalen Hochschule NRW“, das 2022 von der Geschäftsstelle der DH.NRW gemeinsam mit dem Programmausschuss als fachliches Gremium veröffentlicht wurde, beinhaltet u.a. eine gemeinsame Vision und eine auf den Bereich FDM fokussierte Mission. Mit ihrer Vision erkennt die DH.NRW an, dass die Digitalisierung zu komplexen Transformationsprozessen führt. Die Hochschulen „greifen [...] die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen auf und setzen sich inhaltlich mit den Möglichkeiten und den Auswirkungen der Digitalisierung auseinander.“ (S. 6) Unterstützt werden die Hochschulen dabei durch besondere Maßnahmen in den Handlungsfeldern der DH.NRW. Siehe hierzu: Geschäftsstelle der DH.NRW, & Programmausschuss der DH.NRW. (2022). Positionspapier 2022 - Vision, Mission und Thematiken der Digitalen Hochschule NRW. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6875057>

² Das Landeskonzept Forschungsdatenmanagement formuliert einen Rahmen, in dem die Hochschulen der DH.NRW dem FDM begegnen. In fünf Handlungsfeldern werden Ziele und Umsetzungspfade für die weitere Entwicklung des FDM in NRW festgehalten. Die Begleitung der Umsetzung ist wesentliche Aufgabe der Landesinitiative fdm.nrw. Siehe dazu: DH.NRW | AG FDM. (2024). Digitales Ökosystem DH.NRW - Landeskonzept FDM. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11242683>

Einführung in die Podiumsdiskussion

Fünf Personen in leitenden Positionen haben sich in der Podiumsdiskussion ‚FDM in NRW: Perspektiven, Ziele, Visionen‘ am 28.10.2025 hierzu inhaltlich ausgetauscht.³ Die im Landeskonzept FDM formulierten Ziele – unter anderem die Auseinandersetzung mit FDM-Strategien an den Hochschulen, der Aufbau landesweiter Basisdienste und Netzwerke sowie die Einbindung der NFDI – boten den Ausgangspunkt für die Podiumsdiskussion. Zu Beginn der Veranstaltung hob Dr. Karoline Wirbatz, Referentin für Forschungsunterstützung der DH.NRW, in ihrem Grußwort drei Erfolge der letzten Jahre hervor, die die Zusammenarbeit im Bereich FDM innerhalb der DH.NRW illustrieren: Die landesweite Speicherinfrastruktur zur sicheren Ablage und Archivierung von Forschungsdaten, den Tag der Forschungsdaten als gemeinsame Veranstaltung der NRW-Hochschulen und der Landesinitiative [fdm.nrw](https://www.fdm.nrw),⁴ und schließlich das Landeskonzept FDM selbst, das einen Rahmen für die Entwicklungen im FDM in NRW in den kommenden Jahren bietet. Gut anderthalb Jahre nach dessen Veröffentlichung teilte das Podium unter Moderation von Dr. Lioba Schreyer seine Perspektiven auf das FDM in NRW sowie Visionen für dessen zukünftige Ausrichtung.

Besetzung des Podiums

Auf dem Podium waren dabei nicht nur Personen versammelt, die verschiedene institutionelle Perspektiven mitbrachten, sondern auch langjähriges Engagement in der DH.NRW und die somit die bisherigen Entwicklungen beurteilen konnten: Prof. Dr. Thomas Ritz (Rektor der FH Aachen; Mitglied der AG FDM, Mitglied der Expertengruppe der Landesinitiative [fdm.nrw](https://www.fdm.nrw)), Dr. Rainer Bockholt (Leiter des Hochschulrechenzentrums Bonn; ehem. Mitglied des Programmausschusses und der AG Informationsinfrastrukturen der DH.NRW), Nicole Walger (Leitende Direktorin der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen; Mitglied der AG Openness der DH.NRW und Mitglied der AG FDM), Jonas Lamik (Leiter der Bibliothek der Hochschule Rhein-Waal; ehem. Mitglied in der AG Informationsinfrastrukturen der DH.NRW) sowie Dr. Magdalene Cyra-Wolf (Leiterin der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – [fdm.nrw](https://www.fdm.nrw); ständige Gästin in der AG FDM).

Reflexionen über die Entstehung und Rezeption des Lan- deskonzepts FDM

Mit Nicole Walger, Thomas Ritz und Magdalene Cyra-Wolf waren sogar drei der Podiumsteilnehmenden unmittelbar an der Ausarbeitung des Landeskonzepts FDM beteiligt. Eingangs blickte Magdalene Cyra-Wolf auf die Erarbeitungsphase und die Sorge zurück, dass das Konzeptpapier zu einem bedeutungslosen „Papiertiger“ werden könne. Bei der Vorstellung des Landeskonzepts FDM in verschiedenen Kontexten hatte sie

³ Die Podiumsdiskussion fand im Rahmen der Vernetzungsveranstaltung „ForschungsDating“ an der Universität Duisburg-Essen statt. Die Veranstaltung richtete sich primär an Mitarbeitende im Bereich FDM in NRW. Für weitere Informationen zum ForschungsDating 2025 siehe: <https://www.fdm.nrw/forschungsdating> (letzter Zugriff: 29.01.2026).

⁴ Für weitere Informationen zum Tag der Forschungsdaten in NRW siehe: Lioba Schreyer, Wibke Fellermann, Anne Gärtner, Tuba Güden-Silber, Daniela Kastrup, Elena Schick, Christina Schröder, Julia Stapels, Jessica Stegemann, Ute Trautwein-Bruns. (2025). Der Tag der Forschungsdaten in NRW: Erfahrungen aus der Organisation und Durchführung eines standortübergreifenden Aktionstages zum Forschungsdatenmanagement. Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17141258>

deshalb diesen Begriff immer wieder aufgegriffen, um deutlich zu machen, dass die Arbeit nicht mit dem Schreiben des Landeskonzepts getan ist. Bei der inhaltlichen Erarbeitung wurde darauf geachtet, ein umsetzbares Konzept zu entwickeln: „Es wurden Verantwortlichkeiten und greifbare Ziele formuliert,“ erklärte Magdalene Cyra-Wolf: „Das war der eine Schritt. Der andere Schritt war, die Begleitung der Umsetzung mit der Einführung der Landesgeschäftsstelle zum 01.01.2024 als Aufgabe an fdm.nrw zu übertragen“. Das Gelingen sahen auch die anderen Podiumsteilnehmenden, die bestätigten, dass sie sich als Vertretungen von Rektoraten, Rechenzentren und Bibliotheken im Landeskonzept FDM gut wiederfinden. Thomas Ritz ergänzte: „Wir müssen für diese strategischen Themen ein Bewusstsein in den Leitungsebenen der Hochschulen schaffen. An dieser Stelle ist gute Arbeit geleistet worden, weil das Landeskonzept management-verdaulich ist.“

Herausforderungen
in der Umsetzung
des Landeskonzepts
FDM an HAW

Gerade aus Sicht der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) bestehe die Herausforderung jetzt jedoch darin, die Vorhaben auch zu finanzieren. Jonas Lamik war im Sommer 2024 an einer Erhebung beteiligt, die unter anderem erfasste, wie viel Personal für das FDM an den HAWs in NRW zur Verfügung steht. Die Umfrage zeigte, dass sechs der erfassten 17 HAWs keine funktionierenden FDM-Strukturen aufweisen.⁵ „Das schafft natürlich nicht die Möglichkeit, das Thema angemessen zu begleiten,“ kommentierte Jonas Lamik die Situation der HAWs. Denn für die Diskussionsteilnehmenden stand fest, dass die landesweite Infrastruktur auch lokales Personal benötige, das sie an die Forschenden vermittelt. Eine landesweite Unterstützung in NRW sei jedoch, so der Konsens auf dem Podium, nur dann möglich, wenn zuvor die entsprechenden Basisdienste etabliert worden sind. Hierbei kommt den lokalen Bibliotheken und Rechenzentren eine tragende Rolle zu.

Kooperative Zusammen-
arbeit im SBK

In diesem Kontext hob Nicole Walger das Schulungs-, Beratungs-, Kuratierungsnetzwerk (SBK) hervor, das auf Initiative der Bibliotheken als nicht-technischer Basisdienst Eingang in das Landeskonzept FDM gefunden hat und 2024 gegründet worden ist. Im Sommer 2025 hat es unter Beteiligung von neun Hochschulen und einem BMFTR-geförderten Projekt an zwei HAWs, erstmals landesweite Schulungen zum FDM für Forschende angeboten.⁶ Insbesondere bei thematisch hochspezialisierten Schulungen für kleine Zielgruppen entfaltet erst die hochschulübergreifende Öffnung ihr volles Potenzial: Was lokal nur wenige Forschende erreicht, gewinnt im landesweiten Verbund an kritischer Masse und Relevanz. Nicole Walger sieht eine zentrale Stärke des SBK darin, durch die Vermeidung von Doppelarbeit und standortübergreifendes Lernen mit der hohen Dynamik im FDM Schritt zu halten.

⁵ Hütte, Mario, Kippelt, Guido, Lamik, Jonas. (2025). „Wie HAW-Bibliotheken den Wandel des Publizierens schultern.“ PROLibris 4/25 Die Gedanken sind frei... verfügbar? <https://www.bibliotheken-nrw.de/die-gedanken-sind-frei-verfuegbar/>, S. 160, Endnote 3.

⁶ Zum landesweiten Schulungsangebot für Forschende siehe: <https://www.fdm.nrw/fdm-schulungen> (letzter Zugriff: 29.01.2026).

FDM als kooperatives Arbeitsfeld zwischen Rechenzentren und Bibliotheken

Laut Rainer Bockholt betreffe die Rolle der Rechenzentren zwar primär die technische Infrastruktur; FDM funktioniere jedoch erst dann, wenn man es als Kooperationsvorhaben unterschiedlicher Akteure verstehe. Wie an vielen Hochschulen werden auch in Bonn die Research Data Services als lokale FDM-Servicestelle der Universität Bonn gemeinsam vom Hochschulrechenzentrum und der Universitäts- und Landesbibliothek betrieben, was eine „äußerst fruchtbare Kooperation“ darstelle. Der Wert des kooperativen Ansatzes zwischen Rechenzentren und Bibliotheken gelte auch standortübergreifend. Rainer Bockholt verwies dabei auf den regelmäßigen Austausch zwischen Bibliotheks- und Rechenzentrumsleitungen zur Bearbeitung der zahlreichen gemeinsamen Aufgabenfelder. Daraufhin teilte die Moderatorin Lioba Schreyer eine Beobachtung vom Morgen über die herzliche Begrüßung zwischen Nicole Walger und Rainer Bockholt, die ein vertrautes Arbeitsverhältnis vermuten ließ. Rainer Bockholt bestätigte den Eindruck und ergänzte, dass es sogar um eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit handle. Diese Form der Zusammenarbeit, wie sie auch durch die Landesinitiative *fdm.nrw* forciert wird, sei für die Erfolge von Bibliotheken und Rechenzentren nicht nur entscheidend, sondern bereite auch noch viel Spaß.

Herausforderungen in der Anbindung der HAW an die NFDI

Über das Landeskonzept FDM ist eine Verantwortungsgemeinschaft für die Gestaltung der FDM-Landschaft in NRW entstanden. Das Konzept sieht vor, parallel dazu eine enge Verbindung zur NFDI aufzubauen.⁷ Da diese Brücke nur im Dialog entstehen kann, erörterte das Podium die aktuelle Strukturevaluation des Wissenschaftsrates,⁸ um die institutionellen Ziele mit der zukünftigen Ausrichtung der nationalen Infrastruktur zu harmonisieren. In dem im Sommer 2025 veröffentlichten Dokument wird die Notwendigkeit einer stärkeren Beteiligung der HAWs in der NFDI formuliert und gefordert, dass sich neben Wissenschaftsorganisationen und Fachgesellschaften vor allem auch Hochschulleitungen stärker engagieren, um eine Etablierung der NFDI in Forschung und Lehre zu verankern. Als Rektor einer HAW betonte Thomas Ritz, dass er sich durchaus in beiden Punkten angesprochen fühle, seine Gestaltungsmöglichkeiten jedoch begrenzt seien. Er wünschte sich eine anwendungsnahe Kommunikation mit den Forschenden der HAWs, denn er habe aktuell Zweifel, ob die Sprache in der NFDI die Forschenden an den HAWs erreiche: „Ich glaube, wir müssten aufeinander zugehen. Und gerade für die HAW-Kolleginnen und Kollegen vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Als Forschende der angewandten Wissenschaften brauchen wir einen Zugang in die Welt der NFDI, die diese Anwendungsnahe auch beim Thema FDM rüberbringt.“ Jonas Lamik ergänzte, dass er dem Wissenschaftsrat in seiner Beurteilung zustimme. Die HAWs böten durch ihre Transferkompetenz, ihre regionale Verwurzelung und ihren

⁷ Die NFDI wird durchweg im Landeskonzept FDM bedacht; jedoch insbesondere in Handlungsfeld 3: Anbindung an wissenschaftliche Bedarfe und Einbindung der NFDI. Dort wird hervorgehoben, dass die Angebote der NFDI an den Hochschulen genutzt werden sollen, dass das FDM in Abstimmung mit der NFDI weiterentwickelt werde und dass die Landesinitiative *fdm.nrw* den Informationsfluss zwischen der NFDI und den Hochschulen unterstütze.

⁸ Wissenschaftsrat (2025): Strukturevaluation der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI); Köln. <https://doi.org/10.57674/wcdc-6d36>, S. 47-50.

Lehrfokus zahlreiche Ansatzpunkte, um im FDM Verantwortung in der NFDI zu übernehmen.⁹ Doch mit Blick auf die Personallage schränkte er auch ein: „Das setzt voraus, dass erstmal jemand da ist, der sich für die Sache überhaupt interessieren kann. Und wenn das nicht gegeben ist, wird es an allen Punkten schwierig.“

Nachhaltig tragfähige Personalstrukturen für das FDM

Der erforderliche Personalbedarf stellt sich jedoch nicht nur an den HAWs als herausfordernd dar. Ein besonderes Anliegen ist für Nicole Walger die personelle Kontinuität; diese gerät jedoch im FDM-Bereich regelmäßig in Konflikt mit den überwiegend projektbasierten Finanzierungsmodellen. Dies „vor dem Hintergrund, dass es um nichts Geringeres als die Datenhoheit geht, eine Hoheit, die wir in den Hochschulen halten möchten. Als Bibliotheken wissen wir, welchen gewinnbringenden Wert Daten für kommerzielle Anbieter haben und wie teuer uns der Verlust dieser Kontrolle zu stehen kommen kann.“ Deshalb müsse nach ihrer Auffassung zwar nicht jede Projektstelle verstetigt werden, es brauche aber doch auch beim Personal für FDM nachhaltig tragfähige Strukturen. Rainer Bockholt stimmte zu, dass man zwar Projekte machen wolle, dies perspektivisch jedoch mit festen Mitarbeitenden, die flexibel eingesetzt werden können. Die Situation der Rechenzentren werde zudem durch den IT-Fachkräftemangel erschwert, da die Hochschulen in direktem Wettbewerb mit Unternehmen stehen und mit deren deutlich höheren Gehältern oft nicht konkurrieren können. Mit Blick auf die Ausbildung und Einarbeitung sei es daher wichtig, gutes Personal zu halten: „Wenn ich einmal Mitarbeitende habe, die richtig gut sind,“ so Rainer Bockholt, „dann will ich die auch gewinnbringend einsetzen. Dafür benötige ich jedoch eine Personaldecke, die groß genug ist, um einen Puffer für die Projektarbeit zu bilden. Alles andere ist nicht nachhaltig.“ Auch in diesem Punkt stimmten die Diskutant:innen überein.

Verantwortungsgemeinschaft im Sinne der „Ownership“

Die Möglichkeiten zur gemeinsamen Gestaltung wurden auch vom Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) thematisiert. Mit dem Positionspapier „Leistung aus Verantwortung“ (2025) setzt der RfII den Begriff „Ownership“ als maßgeblich:

Ownership versteht der RfII prozessual. Gemeint ist die Identifikation von Akteuren mit einem sie betreffenden Vorhaben, einschließlich der Übernahme von Eigenverantwortung und eines Anspruchs, selbst zu gestalten. Ownership gilt als

⁹ Ein Schreibteam bestehend aus Sprecher:innen, Ko-Sprecher:innen und Beteiligten in NFDI-Konsortien, Mitarbeitenden von hochschulinternen FDM-Teams in NRW sowie der Landesinitiative fdm.nrw hat im Februar 2026 das gemeinsame Impulspapier „Perspektive aus den Hochschulen auf die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)“ veröffentlicht, indem die Alleinstellungsmerkmale der Hochschulen, Synergiepotentiale zwischen Hochschulen und NFDI sowie Impulse für die neue Bund-Länder-Vereinbarung gegeben werden. Siehe hierzu: Herres-Pawlis, S., Weidtkamp-Peters, S., Goedicke, M., Stoellner, T., Wesner, S., Kast, S. M., Kockmann, N., Rehwald, S., Dierkes, J., Hausen, D. A., Eilert, E., Reiter, M., Kletke, O., Fuchs, V. A. F., Schreyer, L., & Cyra-Wolf, M. A. (2026). Impulspapier: Perspektive aus den Hochschulen auf die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712523>.

Vorbedingung der Effizienz, der Nachhaltigkeit und des Erfolgs von Maßnahmen im Rahmen komplexer Transformationsprozesse.¹⁰

Als zentrales Konzept für die weitere Gestaltung wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen beinhaltet Ownership eine verlässliche Teilung von Arbeit und Aufgaben mit verteilten Rollen und Verantwortlichkeiten. Die Idee einer Verantwortungsgemeinschaft traf auf Zustimmung: Nicole Walger betonte, dass man partnerschaftlich überlegen müsse, wer welche Verantwortung tragen und welche Ressourcen einbringen könne. Jonas Lamik ergänzte, dass Ownership auf allen Ebenen anwendbar sei und für jede einzelne Hochschule bedeute, zu eruieren, welche Wissenschaftsunterstützung sie, gegebenenfalls auch trotz aller Ressourcenbeschränkungen, leisten könne. Auch Magdalene Cyra-Wolf sah das Potential für Ownership auf verschiedenen Ebenen: „Wenn wir in unsere FDM-Community schauen, dann trägt sie genauso Verantwortung.“ Es seien eben diese Mitarbeitenden, die den Forschenden an ihren Hochschulen die landesweiten Basisdienste näherbringen und sie über aktuelle Entwicklungen informieren. Über das SBK-Netzwerk hätten sie außerdem die Möglichkeit, eigene Schulungen für Forschende aus NRW zu öffnen und so auch standortübergreifend aktiv zur Umsetzung des Landeskonzpts FDM beizutragen. „Wir alle tragen ein bisschen Verantwortung,“ appellierte Magdalene Cyra-Wolf an das Publikum, „und müssen schauen, was habe ich für Kompetenzen, wo möchte ich auf deren Basis Verantwortung übernehmen und das Thema weiterentwickeln. Ich glaube, das ist wichtig, um FDM als Gemeinschaft zu gestalten.“

Erfahrungen aus dem Antragsprozess für neue FDM-Basisdienste

Einige wenige Hochschulstandorte in NRW können Ownership auch insoweit umsetzen, dass sie für die Mitgliedshochschulen der DH.NRW einen landesweiten Basisdienst anbieten. Hierzu teilte Rainer Bockholt seine Erfahrungen hinsichtlich des Repositoriendienstes DataPublication.nrw,¹¹ dessen Idee bereits im Landeskonzpt FDM formuliert ist. Der Prozess zur Beantragung sei aufwändig gewesen. Insbesondere das Einwerben der benötigten Letters of Intent in den Hochschulen als neues Kriterium der DH.NRW in diesem Prozess, bedeutete, viele Hochschulleitungen vor dem Start von dem Dienst zu überzeugen. In Bonn habe man das aber sportlich genommen: „Es gab Hochschulen, die den Dienst sofort super fanden und sagten, sie kämen zu uns. Dann gab es solche, die abgeholt werden wollten. Auf die sind wir zugegangen und irgendwie kommt man zusammen. Und selbst wenn nicht, dann ist das auch okay. Vielleicht war es dann

¹⁰ Rat für Informationsinfrastrukturen: Leistung in Verantwortung. Zur Zukunft der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland, Göttingen 2025, S. 19, Fußnote 41. Der Rfll bezieht den Begriff „Ownership“ auf Infrastrukturanbietende Institutionen und Fachgemeinschaften, deren Legitimation als „Akteure in Entscheider-Rollen“ (S. 20) die Aufwände von Koordinations- und Kommunikationsprozessen reduzieren kann.

¹¹ DataPublication.nrw wird seit dem 01.01.2026 als landesweiter Dienst der DH.NRW gefördert. In dem Projekt wird ein zentraler, qualitätsgesicherter Dienst zur Publikation von Forschungsdaten für alle öffentlich-rechtlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen aufgebaut. Für aktuelle Informationen zu DataPublication.nrw siehe: <https://datapublication.nrw/> (letzter Zugriff: 29.01.2026).

einfach keine gute Idee.“ Am Ende sei es dem Team aus Bonn gelungen, diesen Prozess in nur wenigen Monaten zu durchlaufen, was Rainer Bockholt im Rückblick selber erstaunt habe.

Auswirkungen der
Letters of Intent zur
erfolgreichen Bean-
tragung neuer
FDM-Basisdienste

Auch aus Sicht der dienstnehmenden Hochschulen ist der Aufwand nicht unerheblich. Die Hochschule Rhein-Waal gehört zu denjenigen Hochschulen, die sich überzeugen ließen und mit einem Letter of Intent ihr starkes Interesse an der Nutzung des landesweiten Repositoriendienstes ausgedrückt hat. Jonas Lamik bestätigte, dass innerhalb der Hochschule viele Abstimmungen nötig gewesen seien. Insgesamt wurde diese Neuerung im Antragsprozess jedoch gelobt. Durch die Letters of Intent werden die Hochschulleitungen aktiver in die Beantragung neuer Dienste eingebunden und somit wird auf Leitungsebene ein Bewusstsein für die Bedarfe im FDM und für den Mehrwert von Kooperationen geschaffen. Die Hochschulleitungen erklären sich bereit, an ihren Hochschulen die notwendige Eigenleistung zu erbringen, wodurch die Vorhaben kritischer hinterfragt würden und idealerweise besser in bestehende lokale Strukturen integriert werden. Die Herausforderung für die Leitungen bestehe laut Thomas Ritz genau darin, damit umzugehen, dass die Hochschulen besagte Eigenleistungen erbringen müssten. Die Dienste seien grundsätzlich relevant und notwendig, die Mittel der Hochschulen seien jedoch begrenzt: „Ich verstehe das Ansinnen, dass man in der DH.NRW ein Modell entwickelt hat, dass man zunächst eine Aufbaufinanzierung macht und sich die Hochschulen ab einem gewissen Punkt beteiligen müssen. Das ist aber natürlich schwierig, wenn Sie ständig Letters of Intent vorgelegt bekommen. Diese Themen sind immer toll, aber in der Hochschulleitung muss man abwägen, welche dauerhaften Verpflichtungen man eingeht.“ Unterstützt wurde Thomas Ritz in seiner Position von Rainer Bockholt, der ebenfalls für mehr Verständnis hinsichtlich des Engagements der Hochschulleitungen warb.

Ansätze zur Priori-
sierung der Projekte
innerhalb der Hoch-
schulen

FDM konkurriere mit vielen anderen Themen um Aufmerksamkeit und Ressourcen. Jonas Lamik äußerte den Eindruck, dass die insbesondere kurz vor und während der Corona-Jahre vorherrschende Euphorie für Projekte in der DH.NRW inzwischen Realismus gewichen sei: „Ich glaube, dass wir gemeinsam gelernt haben, zunehmend genauer hinzuschauen, und wir bald nur noch über das sprechen werden, was wir auch wirklich dringend gemeinsam für das Land brauchen.“ Nicole Walger unterstrich diesen Punkt grundsätzlicher und regte an, bei der Finanzierung über in den Häusern bestehende Aufgaben ebenso kritisch nachzudenken wie über neue: „Es muss auch nicht zwangsläufig alles verstetigt werden, vielmehr müssen wir Konzepte nachhaltig denken. Dazu gehört dann auch, intern zu identifizieren, was wir vor dem Hintergrund der Möglichkeiten der Digitalisierung künftig nicht mehr oder nur noch in geringerem Umfang brauchen. Dies zu identifizieren, kann dazu beitragen, den nötigen Spielraum zu schaffen, um neue Themen dauerhaft in den Hochschulen zu verankern.“

Visionen der Podiumsgäste für das FDM in NRW in fünf Jahren

Abschließend widmeten sich die Podiumsgäste der Frage nach ihren eigenen Visionen für das FDM in NRW: Wie könnte das FDM in fünf Jahren aussehen? Die Leiterin der Landesinitiative fdm.nrw, Magdalene Cyra-Wolf, brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Grundversorgung der Forschenden dann durch die landesweiten Basisdienste sichergestellt sei. Auch Rainer Bockholt teilte die Erwartung, dass es in NRW in fünf Jahren ein stabiles System von FDM-Services geben werde, das alle wichtigen Bereiche abdecke. Als ehemaliger Leiter der Hochschulbibliothek der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf wünschte Jonas Lamik sich, dass dann auch die Kunst- und Musikhochschulen gut im FDM integriert seien. Er mutmaßte, dass in fünf Jahren vielleicht auch eine neue Fassung des Landeskonzepts FDM vorliegen werde, in der neue Ziele und Umsetzungsszenarien formuliert seien. Nicole Walger betonte die Relevanz des Fortbestehens der Partnerschaftlichkeit im FDM, in der die NRW-Bibliotheken als zentrale Akteure im FDM gemeinschaftlich und kooperativ ihre Kompetenzen in Bereichen, wie beispielsweise Metadatenerschließung sowie Schulung und Beratung, einbringen. Auch die standortübergreifende Zusammenarbeit, die durch die Landesinitiative fdm.nrw bereits erfolgreich koordiniert wird, werde in ihrer Vision durch die NFDI und die European Open Science Cloud (EOSC) für die Hochschulen noch an Bedeutung gewonnen haben. Und Thomas Ritz beschloss die Diskussion mit der Überzeugung, dass er neuberufenen Professor:innen, die sich in fünf Jahren für Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten interessieren, konkrete Ansprechpersonen nennen könne. Optimistisch fügte er hinzu: „Wenn wir das bis dahin geschafft hätten, dann wäre ich ganz zufrieden.“

Das Landeskonzept FDM als Leitplanke für Engagement und Visionen der betroffenen Akteure

Die Podiumsdiskussion zum FDM in NRW verdeutlichte einmal mehr, dass FDM ein vielfältiger und komplexer Arbeitsbereich ist, der idealerweise gemeinsam geschultert wird. Die technischen Veränderungen, die Forschenden einen effizienten und sinnvollen Umgang mit ihren Daten ermöglichen, sind durch den Aufbau der landesweiten Basisdienste stärker in den Fokus der Mitgliedshochschulen der DH.NRW gerückt und sorgen dort für Entlastung. Darüber hinaus braucht es auch Strukturen und Personalressourcen, um die sozio-technischen Veränderungen umzusetzen, die gleichermaßen bedeutsam sind. Die Hochschulen nehmen eine zentrale Rolle in der Etablierung und Weiterentwicklung des FDM ein. Das Landeskonzept FDM bietet Leitplanken, die es den verschiedenen Akteuren ermöglichen, gemeinsam flächendeckende Strukturen aufzubauen. Der Erfolg in der Umsetzung hängt von vielen Faktoren ab; nicht zuletzt dem Engagement der beteiligten Personen und ihren Visionen für das FDM in NRW.